

संत ज्ञानेश्वरानांच्या साहित्यातील वैज्ञानिक दृष्टिकोन

प्रा. डॉ. अनंत मरकाळे

यशवंतराव चव्हाण महाविद्यालय, अंबाजोगाई जि. बीड

Corresponding Author – प्रा. डॉ. अनंत मरकाळे

DOI - 10.5281/zenodo.14909958

“दिसते तसे नसते, म्हणून जग फसते” ही म्हण प्रसिद्ध आहे आणि ही म्हण “दिसणे” ह्या डोळ्याच्या कार्याच्या बाबतीतच नव्हे, तर जीवनाच्या प्रत्येक अंगामधील काही घटनांच्या बाबतीत खरी असल्याचे आपल्याला अनेकदा आढळून येते.

दिसणे, ऐकणे, अनुभवणे इत्यादींमधूनच आपल्याला काही एक माहिती मिळते. त्यातून होणारे “ज्ञान” हे यथार्थ आहे की, “अयथार्थ” याचा शोध मानव फार वर्षांपूर्वीपासून घेत आला आहे. असा शोध घेण्यासाठी मानवाने अनेक पद्धतीचा उपयोग केला आहे. या पद्धतीमध्ये सृष्टीचे अस्तित्व नाकारणाऱ्या “जग म्हणजे माया” या गृहीतावर आधारीत पद्धतीचा सुद्धा समावेश आहे. परंतु हा शोध घेण्याची एकमेव विश्वसनीय पद्धत म्हणजे वैज्ञानिक विचार पद्धती ही होय.

वैज्ञानिक विचारपद्धती:

मानव आणि त्याच्या सभोवतालाचे वातावरण समजावून घेण्यासाठी मानवाला घडोघडी प्राप्त होणाऱ्या संवेदना, अनुभव, जाणीवा, इतर माहिती यांची पद्धतशीर मांडणी करून त्या संकलनातून सार काढणे आवश्यक आहे.

1) निरीक्षण करणे 2) संगतवार मांडणी करणे 3) प्रश्न उपस्थित करणे (4) सूत्र मांडणे (5) सर्व साधारण परिस्थितीला लागू असणारा सिद्धांत मांडणे आणि (6)

पद्धतशीर प्रयोग करून या सिद्धांताची पुन्हा: तपासणी करित राहाणे. अशा पद्धतीने कोणत्याही ज्ञानाची माहितीची जाणिवेची तपासणी करावी लागते. या सर्व पद्धतीला वैज्ञानिक पद्धती म्हणतात. अशी ही वैज्ञानिक पद्धत जीवनात पदोपदी वापरणे आवश्यक आहे. याची जाणीव करून देणारा, तसी मनाची बैठक घडविणारा दृष्टिकोन म्हणजे वैज्ञानिक दृष्टीकोन हा होय.

वैज्ञानिक दृष्टिकोन:

वर मांडलेल्या विचार पद्धतीचा वापर वैज्ञानिक त्याच्या संशोधनात करतात. पण या वैज्ञानिक विचारपद्धतीचा आधारभूत असलेला वैज्ञानिक दृष्टीकोन मात्र अनेक शास्त्रज्ञांच्या ठायी नसतो. कारण आत्मविश्वास देणाऱ्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाची कमतरता असते. हा वैज्ञानिक दृष्टीकोन म्हणजे मनाची एक प्रवृत्ती आहे. तिचे आधार पुढील प्रमाणे आहे.

1) **जगाच्या अस्तित्वाविषयी:** विश्वाच्या घडणाऱ्या घटनेमागे एक निश्चित असा कार्यकारणसंबंध असतो. “यदृच्छेने ” कोणतीही घटना घटत नाही.

2) **जग समजावून घेण्यासंबंधी:** वैज्ञानिक पद्धती - हा अर्थ ज्ञानप्राप्तीचा एकमेव मार्ग मानवाला उपलब्ध आहे. त्यातून सर्व प्रश्नांची ताबडतोब उत्तर मिळत नाहीत. पण तो योग्य मार्ग आहे.

3) **वैज्ञानिक ज्ञानाचे स्वरूप:** वैज्ञानिक दृष्टीकोनच वैज्ञानिक विचार पद्धतीच्या वापरामुळे मिळालेले,

निरनिराळ्या घटनांमधील कार्यकारणभाव स्पष्ट करून दाखविणारे ज्ञान म्हणजे विज्ञान होय.

4) **वैज्ञानिक प्रयोगाचे महत्त्व:** सिद्धांताची मांडणी त्यांचा पुनर्विचार यागोष्टी वैज्ञानिक प्रयोगातूनच होतात. वैज्ञानिक प्रयोग हा दिलेल्या परिस्थितीत पुनःपुन्हा करण्याजोगा (Reproducible) असतो आणि अशाप्रकारे सर्वांसाठी असतो आणि स्वैर इच्छा किंवा यदृच्छेला त्यामध्ये स्थान नसते.

5) **काळाची गरज:** आधुनिक काळामध्ये पर्यावरण, नवीन शोध, आरोग्य वैगैरेसंबंधी अनेक गैरसमज असतात आणि आधुनिक काळातील अवैज्ञानिक विचारसुद्धा घातकच असतात. धोके टाळण्याकरिता प्रचलीत सर्व समजुतींची वैज्ञानिक पद्धतीने आणि वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून चिकित्सा होणे आवश्यक आहे.

शिक्षण म्हणजे मनुष्याच्या ठिकाणी जे पूर्णत्व आधीचेच विद्यमान आहे. त्याचे प्रगटीकरण ज्ञान माणसात अंतर्निहित असते, कोणतेच ज्ञान बाहेरून येत नाही. माणसाला ज्ञान होते. ह्याचा अगदी काटेकोर मानसशास्त्राच्या भाषेत अर्थ हा की तो, आवरण दुर करतो. पडदा बाजूस सारतो. ज्ञानसाधनेची अगदी एकमेव पद्धती म्हटली म्हणजे शिक्षणाचे अगदी सार म्हणजे मनाची एकाग्रता. उच्चतम योग्यापासून तो अत्यंत निकृष्ट माणसापर्यंत सर्वांना ज्ञानप्राप्तीसाठी या एकाच रितीचा अवलंब करावा लागतो. वरील गोष्टी वैज्ञानिक दृष्टीकोन ठेवल्यास साध्य होतात.

आजच्या युगात- शतकात- दशकात पर्यावरण, जलावरण, वातावरण, प्रदुषण नियंत्रण या नव्या संज्ञा प्रचलित होतांना दिसतात. परंतु त्यात मानवी संदर्भ आणि संबंध आणि निसर्ग घटनाक्रम यांचा मेळ कसा तुटतो आणि सुटतो आहे याचे भान शास्त्रीय दृष्टीने देण्याचा प्रयत्न जागतिक पातळीवर होतांना दिसतो. परंतु एकविसाव्या शतकातील ही जागृती आपल्या दूरदर्शी काळातील आणि सर्वसमावेशक दृष्टीने गेल्या सातशे-आठशे वर्षांपासून देण्याचा प्रयत्न संत परंपरेने केला हे जाणवते. त्यात संत ज्ञानेश्वरापासून संत तुकारामापर्यंत प्रयत्न केले हे जाणवते. निसर्ग

ज्ञान, निसर्ग मानवाचा एकत्रीत परस्पर पुरक, पर्यावरणवादी विचार आणि आचार सूत्रबद्धा आढळतो. त्याला आधुनिक परिभाषा नसते. परंतु तो लोकभाषेतून मनात उतरावा हाती आणावा असा आहे. त्याला भारतीय संस्कार आणि संस्कृतीचा प्रदीर्घ समग्रज्ञानी विश्वकल्याणाची परंपरा आहे, हेही जाणवते. जी आधुनिक पाश्चात्य शास्त्रज्ञांना भारता इतकी नसावी हेही अभिमानाने नोंदवावे असे वाटते. संताची वैज्ञानिकदृष्टी संशोधकांना अश क्षेत्रांची आज गरज आहे. भारताच्या वैभवी ज्ञान विज्ञानाची पताका विश्वव्यापी फडकवण्यासाठी.

सृष्टीच्या विस्तीर्ण अवकाशात श्री ज्ञानेश्वरांच्या काव्यकल्पनेची भरारी गरुडापेक्षाही उंच झेप घेते. जेथे सुर्यकिरण पोहचू शकत नाहीत ते दृश्य ज्ञानेश्वरांच्या कल्पनेत समावले आहे. आधुनिक विज्ञानयुगात बऱ्याच परिश्रमाने शास्त्रज्ञांनी काही अघडीत घटनांचा शोध घेतला. पण त्यासंबंधीही ज्ञानेश्वरांची कल्पना काही मागे नाही. ज्ञानेश्वरांनी त्यांच्या साहित्यात रेखाटलेली कल्पनाचित्रे पाहून त्यांच्या सर्वगामी प्रगल्भ बुद्धीचे कोणालाही कौतुकच वाटेल. नैसर्गिक किंवा मानवी जीवनातील बऱ्याच दृश्यांची परिपूर्ण चित्रे रेखाटून ती हुबेहुब वाचकांच्या डोळ्यासमोर ठेवली आहेत. खालील वाःडमयातील संदर्भावरून संत ज्ञानेश्वरांचा वैज्ञानिक दृष्टीकोन वाचकांच्या लक्षात येईल.

१) 'पृथ्वी गोलाकार आहे' हे पाश्चात्य देशात संशोधकांनी १५-१६ व्या शतकात सांगितले. हे सत्य ज्ञानेश्वरांना १२ व्या शतकात माहीत होते. हे खालील ओवीवरून स्पष्ट होते.

“का गाभेवने वटू गिवसावे । जरी तरंगी सागरु साठवे ।

का परमाणूमाजी सामावे भूगोल हा।।

(ज्ञानेश्वरी अ. १० ओ ७०) येथे ज्ञानेश्वरांनी भूगोल असा शब्द योजिला आहे, याचा अर्थ पृथ्वी गोलाकार आहे” हे ज्ञानेश्वरांना माहीत होते.

२) सूर्य स्थिर आहे व त्याची गती भ्रामक आहे. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे ज्ञानेश्वरांना माहीत होते.

- “आणि उदोस्तुचेनि प्रमाणे । जैसे न चालता सुर्याचे चालणे । तैसे नैष्कर्म्यत्व जाणे। कर्माचि असता॥
(ज्ञानेश्वरी अ. ४ ओवी. ९९)
- ३) “आकाश व अवकाश, शब्द वेगळे परंतु आशया मध्ये भेद मुळीच नाही.
“ देखे आकाशा आणि अवकाशात भेदू नाही जैसा । तैसे ऐक्य योग संन्यासा । वोळखेजो ॥ (ज्ञानेश्वरी अ. ५ ओ. ३०)
- ४) मिठाची बाहुली मिठाच्या सागरात घातली की ती परत येत नाही.
“का लवणाची कुंजरी । सुदालिया लवणसागरी । होयाचि ना माघारी। परती जैसी । (ज्ञानेश्वरी अ. १५ ओ. ३१८)
- ५) मोठमोठी नगरे रचावी, तलाव बांधावे, महावने लावावी, नानाविध वृक्ष लावावे (पर्यावरण, जलावरण) वृक्षारोपण.
नगरेची रचावी । जलाशये निर्मावी । महावने लावावी । नानाविधे ॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १४ ओ. २३३)
- ६) मेघ धावत असतात, पण त्यांचे मागोमाग आकाश धावत नाही. तसेच तारकासमुह भ्रमण पावतात असे आपल्याला दिसते धूवाचा तारा काही भ्रमण पावत नाही.
“जातया अग्रासर्वे। जैसे आकाश न धावे । भ्रमणचंक्री न भवे। धृव जैसा॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १३ ओवी. ४८९)
- ७) आकाशात निळा रंग नुसता दिसतो, पण खरोखर तो नुसता भासच आहे.
“नीळीमा अंबरी । का मृगतृष्णालहरी । तैसे वायाचि फरारी। वो जाहले॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १३ ओ. १०५)
- ८) समुद्राला भरती येते ती पौर्णिमेच्या चंद्राने येते चंद्र आकर्षणाने सागराला भरती येते.
पै. रावो परिवारु नेणे। आज्ञाचि परचक्र जिणे । कां चंद्राचि नि पुर्णपणे । सिंधु भरती॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १३ ओवी. १३८)
- ९) मेघ घर्षणाने वीज निर्माण होते, पाण्याच्या जोराने तेज प्रगट होते (वीज)

- “मग उदकाचेनि आवेशे । प्रगटले तेज जे लखलखीत दिसे । तिये विजुमाजी असे सलिल कायी॥
(ज्ञानेश्वरी अ. ७ ओवी. ५८)
- १०) पाणी, अग्नी व वाफ यांचा वायुशी संबंध आला की ढग उत्पन्न होतात. (सूर्य उष्णतेने पाण्याची वाफ होऊन आकाशात ढग निर्माण होतात.)
“तोय तेज धुमु । ययां वायुसी संगमु । जालिया होय अभ्रगामू व्योम ने नेणे ॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १८ ओ. १४०१)
- ११) सागराच्या पोटात वडवाल नावाचा अग्नी आहे. वाचुनि सागराच्या पोटी । वडवानळू शरण आला किरिटी। जाळू न ठाके तया गोठी। वाळुनि दे पां॥ (ज्ञानेश्वरी अ. १८ ओ. १४०१)
- १२) सागर मर्यादा उल्लंघित नाही. व समुद्राची व्याप्ती वाढत नाही.
“जरी सरिताओघ समस्त । परिपुर्ण होऊनि मिळता तरी अधिक नो हे ईषन । मर्यादा न संडी॥ (ज्ञानेश्वरी अ. २ ओ. ३५८)
- १३) समुद्रात मीठ पडण्याच्या आधी थोडेसे आहे असे दिसते, पण तेच समुद्रात पडले की त्याचे अल्पत्व जाऊन ते समुद्रात विलीन झाल्यामुळे समुद्राएवढे व्यापक होते.
“जैसे समुद्री लवण न पडें । तव वेगळे अल्प आवडे । मग होय सिंधुचि एवढे भिडे जेव्हा॥ (ज्ञा.अ.५ ओ. ३५)

सारांश:

तात्पर्य, ज्ञानेश्वरीमधील वरील ओव्यांचे सखोल परिशिलन केले असता, असे दिसून येते की, ज्ञानेश्वराजवळ वैज्ञानिक दृष्टी होती. निसर्गव्रत, निसर्ग नियम यातील विज्ञान ज्ञानेश्वरांना चांगलेच अवगत होते. त्यांच्या विवेचनात एखाद्या शास्त्रज्ञांची चिकित्सकता दिसते. त्यातून त्यांच्या प्रगल्भ प्रतिमेचा प्रत्यय येतो. ज्ञानेश्वरीमध्ये ज्ञानेश्वरांनी अध्यात्मज्ञान काव्यमय भाषेतून सांगितले साहजिकच निसर्ग, निसर्गातले

घटनाक्रम व त्याच्या कार्यकारण संबंध व्यक्त करतांना ज्ञानेश्वराची वैज्ञानिक दृष्टी प्रगट होते.

ज्ञानेश्वरी हा केवळ अध्यात्मज्ञानाचा, ब्रम्हज्ञानाचा ग्रंथ आहे. असे समजणे चुकीचे आहे. ज्ञानेश्वरीतील अध्यात्मचर्चा काव्यात न्हाहुन निघाली आहे. प्रतिपाद्य विषय समजून देतांना ज्ञानेश्वरांनी जे दुष्टांत व उपमा वापरल्या आहेत. त्यामध्ये विज्ञान शोधणे हा एक आनंदाचा व संशोधनाला पुढे नेण्याचा विषय ठरू शकतो. तोच प्रयत्न प्रस्तुत लेखकाने या शोधनिबंधात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

निरीक्षण करणे, संगतवार मांडणी करणे, प्रश्न उपस्थित करणे, सुत्र मांडणे, सिद्धांत मांडून ससिद्धांताची पुन्हा तपासणी करणे ही जी वैज्ञानिक विचारपद्धती आहे, तिचा वापर ज्ञानेश्वरीच्या अनेक ओव्यांमध्ये ज्ञानेश्वरांनी केला आहे. नवीन अभ्यासकांनी त्याचा सखोल अभ्यास करण्यास खुप वाव आहे. अर्थात आपण वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून ओव्या लिहित आहो याची त्याकाळी ज्ञानेश्वरांना कल्पनाही नसेल. परंतु त्यांचेजवळ अलौकिक प्रतिमा असल्यामुळे व

गुरुकृपा असल्यामुळे त्यांच्या विवरणामध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोन आला आहे हे, निश्चित.

ज्ञानेश्वर हे प्रतिभावंतकवी असल्यामुळे अफाट कल्पनासामर्थ्य त्यांचेजवळ होते. कल्पनेची अत्युच्च भरारी घेतांना अनेक वैज्ञानिक सत्य, त्यांच्या भाष्यात आलेले आहेत. आश्चर्य वाटावे एवढी वैज्ञानिक विचाराची बैठक ज्ञानेश्वरांमध्ये पाहायला मिळते.

संदर्भ ग्रंथ:

- १) अंधश्रद्धेकडून विज्ञानाकडे लोकसंख्या शिक्षण साधन केंद्र, प्रौढ, निरंतरन शिक्षण व ज्ञानविस्तार विभाग पुणे
विद्यापीठ, पुणे.
- २) शिक्षण - स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मठ, नगापूर.
- ३) जगतगु डिग्री श्री संत तुकाराम महाराज स्मारक ग्रंथ, जिजाऊ ग्रंथालय, पुणे.
- ४) श्री. ज्ञानेश्वर महाराजांची विचारसंपदा अद्वैत ज्ञानमंजीरी डॉ. श. की.चतुरकर सुविचार धनतोली, नागपूर.